

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблeмeм мeдицины
основан в 2022 году
Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТEШАЕВ

Редакционная коллегия:
*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ПРИ БИЛИАРНОЙ ОБСТРУКЦИИ

Дехконов Ш.Ш., Райимов Г.Н.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья, г. Фергана, Узбекистан

Резюме. В исследование включены 837 пациентов с механической желтухой, находившихся на лечении в 2014–2024 гг. Неудовлетворительные результаты диагностической ЭРПХГ отмечены у 16,5 % больных, а неудачные попытки эндоскопической декомпрессии — у 11,1 %. Основными причинами оказались крупные и множественные конкременты, индуративный панкреатит и последствия ранее перенесённых операций. Реже встречались парапапиллярные дивертикулы, рубцовые стриктуры и редкие заболевания. Частота осложнений ЭРПХГ составила 5,7 %, среди них преобладали панкреатит и кровотечения. Приведены клинические наблюдения и практические рекомендации по выбору тактики ведения.

Ключевые слова: механическая желтуха; билиарная обструкция; ЭРПХГ; осложнения; эндоскопическое лечение.

FACTORS DETERMINING THE INEFFICIENCY OF ENDOSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE IN BILIARY OBSTRUCTION

Dekhkonov Sh.Sh., Rayimov G.N.

Fergana Medical Institute of Public Health, Fergana, Uzbekistan

Resume. The study included 837 patients with obstructive jaundice treated between 2014 and 2024. Unsatisfactory diagnostic results of ERCP were observed in 16.5 % of cases, while unsuccessful attempts of endoscopic decompression occurred in 11.1 %. The main causes were large and multiple calculi, indurative pancreatitis, and consequences of previous surgeries. Less common factors included parapapillary diverticula, cicatricial strictures, and rare diseases. The overall complication rate of ERCP was 5.7 %, with pancreatitis and bleeding being predominant. Clinical observations and practical recommendations for treatment strategy are presented.

Keywords: obstructive jaundice; biliary obstruction; ERCP; complications; endoscopic treatment.

БИЛИАР ОБСТРУКЦИЯДА МЕХАНИК САРИҚЛИКНИ ЭНДОСКОПИК ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАСИЗЛИГИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР

Дехқонов Ш.Ш., Райимов Г.Н.

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти, Фарғона ш., Ўзбекистон

Резюме. 2014–2024 йилларда механик сариқлик билан даволанган 837 нафар бемор таҳлил қилинди. Диагностик ЭРПХГ натижаларининг қониқарсизлиги 16,5 % ҳолатда, эндоскопик декомпрессиянинг самарасизлиги эса 11,1 % ҳолатда қайд этилди. Асосий сабаблар катта ва кўп тошлар, индуратив панкреатит ҳамда олдинги жарроҳлик амалиётлари оқибатлари бўлди. Кам ҳолларда парапапилляр дивертикуллар, чандиқли стриктуралар ва кам учрайдиган касалликлар аниқланди. ЭРПХГ асоратлари 5,7 % ҳолатда кузатилди, улар орасида панкреатит ва қон кетиши устунлик қилди. Беморларни юритиш тактикасини танлаш бўйича клиник кузатувлар ва амалий тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: механик сариқлик; билиар обструкция; ЭРПХГ; асоратлар; эндоскопик даволаш.

Актуальность. Механическая желтуха остаётся одной из наиболее актуальных проблем абдоминальной хирургии, поскольку связана с высоким риском осложнений и смертности. По данным различных авторов, её распространённость достигает 10–20 % среди больных хирургического профиля, а летальность в осложнённых случаях приближается к 30 %. Наиболее частыми причинами обструкции служат холедохолитиаз, опухоли головки поджелудочной железы, рубцовые стриктуры и последствия перенесённых операций. Современные возможности эндоскопии, в частности эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (ЭРПХГ), позволяют не только уточнить уровень и характер обструкции, но и выполнить лечебные манипуля-

ции. Однако, несмотря на широкое распространение метода, его эффективность в ряде случаев остаётся ограниченной. Причины неудач многообразны: они могут быть связаны с анатомическими особенностями, морфологическими изменениями билиопанкреатической зоны или сопутствующими заболеваниями. В этой связи исследование факторов, определяющих неудовлетворительные результаты ЭРПХГ, приобретает важное значение для выбора оптимальной тактики ведения пациентов с механической желтухой.

Цель исследования. Определить факторы, ограничивающие эффективность эндоскопической диагностики и лечения механической желтухи при билиарной обструкции, а также обозначить возможные пути их преодоления.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 837 пациентов с признаками механической желтухи, находившиеся на лечении в хирургическом стационаре в 2014–2024 гг. Критериями включения были наличие гипербилирубинемии и признаков холестаза, подтверждённая по данным УЗИ или КТ обструкция желчных протоков, а также согласие пациента на проведение ЭРПХГ. Из списка больных исключали пациентов, у которых терминальные состояния (ASA IV–V), декомпенсированные сопутствующие заболевания (цирроз печени Child–Pugh C, сердечная недостаточность III–IV ФК, нестабильная стенокардия), а также тяжёлые коагулопатии, не поддающиеся коррекции. Средний возраст пациентов составил $58,7 \pm 12,4$ года (от 22 до 84 лет). Мужчин было 365 (43,6 %), женщин — 472 (56,4 %). Более 60 % больных находились в возрасте старше 50 лет Таблица 1).

Таблица 1.

Распределение пациентов по полу и возрасту

Возраст, лет	Мужчины (n=365)	Женщины (n=472)	Всего (n=837)	% от общего числа
22–39	28	41	69	8,2 %
40–49	53	72	125	14,9 %
50–59	121	146	267	31,9 %
60–69	108	136	244	29,3 %
≥70	55	77	132	15,8 %

Сопутствующая патология выявлена у 492 пациентов (58,8 %). Наиболее часто встречались артериальная гипертензия (25,6 %), сахарный диабет (11,4 %), ишемическая болезнь сердца (9,9 %), ожирение II–III степени (8,6 %), реже — цирроз печени (3,2 %).

Всем больным проведены клиничко-лабораторные исследования, УЗИ органов брюшной полости, а также КТ или МРТ по показаниям. ЭРПХГ выполняли с использованием видеодуоденоскопов Olympus и стандартных инструментов для канюляции и экстракции конкрементов.

Для статистической обработки использовали критерий χ^2 , t-критерий Стьюдента и многовариантный анализ, позволивший выявить прогностические факторы неудачи.

Результаты исследования. Неудовлетворительные результаты диагностической ЭРПХГ выявлены у 138 пациентов (16,5 %), а неудачные попытки выполнения лечебных манипуляций — у 93 (11,1 %) (Таблица 2).

Таблица 2.

Причины неудовлетворительных результатов

Причина	n	%
Крупные и множественные камни	75	54,3
Индуративный панкреатит	31	22,5
Последствия операций	26	18,8
Парапапиллярные дивертикулы	8	5,8
Рубцовые стриктуры	6	4,3
Позадилуковичные язвы	4	2,9
Редкие причины	8	5,8
Итого:	138	100

Осложнения после ЭРПХГ наблюдались у 48 пациентов (5,7 %). Чаще всего регистрировался острый панкреатит — у 26 больных (3,1 %), реже кровотечение (1,3 %), инфекционные осложнения

(0,9 %) и перфорация двенадцатиперстной кишки (0,4 %). Летальных исходов, напрямую связанных с процедурой, не зафиксировано. Клинические наблюдения подтверждают статистические данные. Так, у пациентки 62 лет с множественными крупными конкрементами (до 20 мм) попытка эндоскопической экстракции оказалась безуспешной, и потребовалось выполнение холедохотомии. В другом случае, у мужчины 54 лет после резекции желудка по Бильрот II, канюляция большого дуоденального сосочка была невозможна из-за изменённой анатомии; выполнено чрескожное дренирование.

Обсуждение. Анализ показал, что ведущими причинами неудач ЭРПХГ являются множественный холедохолитиаз и индуративный панкреатит, на которые совокупно приходится более 60 % случаев. Эти данные согласуются с результатами зарубежных исследований. Изменённая анатомия после гастрэктомий и холедохотомий также существенно ограничивает возможности эндоскопических вмешательств, что требует применения альтернативных методов — эндоскопической ультрасонографии, чрескожных дренирующих вмешательств или хирургической ревизии. Следует отметить, что частота осложнений ЭРПХГ в нашем исследовании (5,7 %) сопоставима с данными литературы. Наибольшее значение имеют острый панкреатит и кровотечения, тогда как перфорации и инфекционные осложнения встречались реже. При этом пациенты с выраженной коморбидностью (сахарный диабет, ожирение, цирроз) демонстрировали более высокий риск неблагоприятного исхода. Таким образом, при планировании тактики необходимо учитывать не только морфологический субстрат, но и общее состояние пациента. В случаях множественного холедохолитиаза и при изменённой анатомии целесообразно сразу рассматривать альтернативные методы, что позволяет сократить число неудачных вмешательств и снизить риск осложнений.

Выводы. 1. Эффективность ЭРПХГ при механической желтухе ограничена в 16,5 % случаев диагностики и в 11,1 % случаев лечения. 2. Основными причинами неудач являются крупные и множественные конкременты, индуративный панкреатит и последствия хирургических вмешательств. 3. Осложнения ЭРПХГ встречаются у 5,7 % пациентов, чаще всего в виде панкреатита и кровотечений. 4. Пациенты с сопутствующей патологией относятся к группе повышенного риска, что требует тщательного отбора и мониторинга. 5. При сложных анатомических условиях и массивном холедохолитиазе рекомендуется использовать альтернативные методы (чрескожные или хирургические вмешательства).

Список литературы:

1. Барон Т. Минимально инвазивное лечение билиарной обструкции // *New England Journal of Medicine*. - 2021. - Т. 384, № 7. - С. 654–662.
2. Ивашкин В.Т., Маев И.В., Лапина Т.Л. Современные подходы к лечению механической желтухи // *Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол.* — 2020. — Т. 30, № 1. — С. 45–52.
3. Топузов Э.Г. и др. Причины неудач при эндоскопическом лечении билиарной обструкции // *Хирургия*. - 2022. - № 5. - С. 33–39.
4. Трухманов А.С., Ильченко А.А. Эндоскопическая диагностика и лечение при механической желтухе // *Рос. мед. журн.* — 2021. — Т. 29, № 6. — С. 12–18.
5. Хазанов А.И. и др. Хронический панкреатит как фактор риска неудач ЭРПХГ // *Анналы хирургии*. - 2023. — Т. 28, № 2. — С. 41–47.
6. Черняев А.Л., Бородин О.В. Кисты холедоха и болезнь Кароли: трудности эндоскопической диагностики // *Вестн. хирургии*. — 2022. — Т. 181, № 4. — С. 44–50.
7. Costamagna G. et al. Endoscopic management of biliary strictures // *Gastrointest. Endosc. Clin. N. Am.* - 2021. - Vol. 31, № 2. — P. 261–278.
8. Cotton P.B. et al. ERCP: indications, success, and complications // *Gastrointest. Endosc.* — 2020. — Vol. 92, № 2. — P. 317–332.
9. Dumonceau J.M. et al. ERCP and endoscopic biliary therapy: ESGE Guideline // *Endoscopy*. — 2021. — Vol. 53, № 9. — P. 958–987.
10. Freeman M.L. Complications of endoscopic biliary sphincterotomy: a review // *Endoscopy*. — 2020. — Vol. 52, № 1. — P. 82–92.
11. Kahl S. et al. Chronic pancreatitis and endoscopic therapy outcomes // *Pancreatology*. — 2021. — Vol. 21, № 5. — P. 899–907.
12. Lee J.H. et al. Diagnostic accuracy of ERCP and alternative imaging modalities // *Clin. Endosc.* — 2020. — Vol. 53, № 4. — P. 365–372.
13. Moon J.H. et al. Innovations in ERCP: current status and future directions // *Clin. Endosc.* — 2023. — Vol. 56, № 2. — P. 135–144.

Для цитирования: Дехконов Ш.Ш., Райимов Г.Н. Факторы, определяющие неэффективность эндоскопической диагностики и лечения механической желтухи при билиарной обструкции // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2025. — № 5(19). — С. 101–103. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16976551>